

Pembentukan Identitas Profesional dalam Komunitas Relawan: Perspektif Konstruksi Sosial

<https://doi.org/10.64271/03dxy928>

Oleh: M Jabal Nur

Human Initiative
Email: nurmjabal@gmail.com

Submission date: September 2025

Accepted date: Oktober 2025

Published in: Oktober 2025

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji konstruksi sosial profesionalisme melalui praktik komunikatif dalam komunitas relawan Human Initiative Volunteer Energy (HIVE) Sulawesi Selatan pada Program Pendidikan Pelosok Negeri di Kampung Pattuku. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam, penelitian ini mengungkap bagaimana makna profesionalisme diadaptasi dari definisi formal menuju praktik komunikatif yang kontekstual. Temuan menunjukkan lima dimensi profesionalisme yang diadaptasi: dedikasi tanpa batas, akuntabilitas pada penerima manfaat, adaptabilitas kreatif, etika relasional, dan pembelajaran berkelanjutan. Adaptasi ini terjadi melalui tiga pola komunikasi - horizontal, vertikal, dan diagonal - yang berfungsi sebagai mekanisme sosialisasi dan legitimasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman komunikasi organisasi dengan menunjukkan bagaimana makna profesionalisme disesuaikan melalui praktik komunikatif dalam konteks kerelawanan.

Kata Kunci: konstruksi sosial, profesionalisme, praktik komunikatif, kerelawanan, pendidikan pelosok.

PENDAHULUAN

Profesionalisme sebagai konsep telah mengalami adaptasi makna seiring dengan perubahan konteks sosial dan organisasi. Definisi konvensional profesionalisme yang mengacu pada standar formal seperti kemampuan, kualitas, sarana-prasarana, dan keandalan (Siagian, 2009) menghadapi tantangan ketika diterapkan dalam konteks kerelawanan, khususnya di daerah pelosok dengan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini mengkaji bagaimana komunitas relawan Human Initiative Volunteer Energy (HIVE) Sulawesi Selatan menyesuaikan makna profesionalisme melalui praktik komunikatif dalam Program Pendidikan Pelosok Negeri di Kampung Pattuku.

Berger dan Luckmann (2011) dalam teori konstruksi sosial menegaskan bahwa realitas adalah konstruksi sosial yang dibangun melalui interaksi simbolik berkelanjutan. Dalam konteks profesionalisme, ini berarti bahwa makna "menjadi

profesional" tidak bersifat tetap, melainkan dikonstruksi dan direproduksi melalui praktik komunikatif dalam komunitas tertentu. Hal ini relevan untuk memahami bagaimana konsep profesionalisme dapat beradaptasi dengan konteks spesifik organisasi kerelawanan.

Konteks kerelawanan di daerah pelosok menyajikan tantangan unik terhadap konsepsi profesionalisme mainstream. Keterbatasan fasilitas, tantangan geografis, dan dinamika komunitas lokal menuntut penyesuaian definisi profesionalisme yang lebih kontekstual dan fleksibel. Penelitian ini bertujuan mengungkap mekanisme konstruksi sosial profesionalisme melalui praktik komunikatif dalam komunitas relawan, serta implikasinya terhadap pemahaman tentang identitas profesional dan komunikasi organisasi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Konstruksi Sosial dalam Konteks Organisasi

Berger dan Luckmann (Peter L. Berger, 2011) menjelaskan bahwa konstruksi sosial realitas terjadi melalui tiga momen: eksternalisasi (pencurahan diri dalam dunia sosial), objektivasi (pencapaian realitas yang menghadapi individu sebagai faktisitas eksternal), dan internalisasi (reapropriasi realitas objektif ke dalam kesadaran). Dalam konteks profesionalisme, eksternalisasi terjadi ketika relawan melakukan praktik-praktik yang mereka anggap profesional. Objektivasi berlangsung ketika praktik-praktik ini menjadi "cara yang benar" dalam komunitas. Internalisasi terjadi ketika standar profesionalisme komunitas terinternalisasi dalam identitas individual relawan.

2. Komunikasi dalam Komunitas Praktik

Wenger (Wenger, 1998) dalam Community of Practice Theory menunjukkan bahwa pembelajaran profesional tidak hanya transfer pengetahuan teknis tetapi juga transformasi identitas melalui partisipasi dalam komunitas praktik. Komunikasi memfasilitasi legitimate peripheral participation di mana newcomers secara bertahap mengembangkan identitas profesional melalui interaksi dengan praktisi berpengalaman.

Komunikasi organisasi dalam perspektif ini bukan sekadar transmisi informasi tetapi praktik yang membentuk makna bersama (Putnam & Nicotera, 2009). Pola komunikasi horizontal, vertikal, dan diagonal masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam membentuk pemahaman kolektif tentang profesionalisme.

3. Profesionalisme dalam Konteks Kerelawanan

Wilson (Wilson, 2000) mendefinisikan voluntarisme sebagai aktivitas di mana waktu diberikan secara bebas untuk menguntungkan orang, kelompok, atau organisasi lain. Karakteristik sukarela ini menciptakan tantangan unik untuk profesionalisme karena tidak ada kontrak kerja formal yang mendefinisikan standar kinerja.

Hustinx et al. (2010) mengidentifikasi bahwa organisasi kerelawanan menghadapi tension antara maintaining volunteer spirit dan ensuring quality performance. Hal ini memerlukan redefinisi profesionalisme yang mempertimbangkan motivasi intrinsik dan orientasi nilai daripada hanya aspek teknis dan administratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti memahami fenomena komunikasi dan profesionalisme relawan dalam konteks alamiah tanpa manipulasi variabel (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengeksplorasi makna subjektif yang dikonstruksi oleh para relawan mengenai profesionalisme dan pola komunikasi dalam setting organisasi nirlaba (Merriam & Tisdell, 2016).

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposif di dua tempat utama: Kampung Pattuku, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa sebagai lokasi implementasi program, dan kantor Human Initiative Sulawesi Selatan di Jl. Puri Tata Indah No.36 Makassar sebagai pusat koordinasi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada aksesibilitas dan representativitas konteks kerja relawan, baik di lapangan maupun dalam koordinasi organisasi (Patton, 2015).

Penelitian ini mengadopsi paradigma konstruktivisme sosial untuk memahami bagaimana makna profesionalisme dan pola komunikasi dikonstruksi dalam komunitas relawan (Peter L. Berger, 2011). Pendekatan fenomenologi interpretatif digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman hidup (*lived experience*) para relawan dalam membangun identitas profesional mereka di lingkungan organisasi filantropi .

Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi langsung dari para informan. Data sekunder diperoleh dari dokumen organisasi, laporan kegiatan, panduan operasional, dan dokumentasi komunikasi digital yang mendukung triangulasi data (Yin & Campbell, 2018).

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian (Palinkas et al., 2015). Informan penelitian terdiri dari tiga kategori dengan total 12 orang:

Informan kunci sebanyak 4 orang meliputi Abdur Rohim (Leader HIVE Sulsel), Khaidir (Ketua HIVE), Swardi (Kepala Cabang HI Sulsel), dan Yusuf (Kepala Sekolah SDN Pattuku). Informan utama sebanyak 6 orang relawan dengan variasi pengalaman, yaitu Afni dan Risyad (relawan pengajar), Zainul (relawan senior), Ibang (Koordinator Divisi Pendidikan HIVE), serta relawan lain yang terlibat dalam program. Informan pendukung sebanyak 2 orang terdiri dari perwakilan orang tua siswa dan pemerintah setempat yang memberikan perspektif penerima manfaat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama sesuai karakteristik penelitian kualitatif (Creswell, 2014). Observasi dilakukan untuk mengamati interaksi natural antar relawan, pola komunikasi dalam rapat koordinasi, dan aktivitas program di lapangan. Wawancara mendalam semi-terstruktur dilaksanakan dengan setiap informan menggunakan panduan pertanyaan fleksibel yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan perspektif mereka (Seidman, 2019). Dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen organisasi, laporan kegiatan, foto dokumentasi program, dan akses terbatas terhadap komunikasi digital dengan izin informan.

Setiap wawancara direkam audio dengan persetujuan tertulis informan dan didokumentasikan dalam catatan lapangan untuk memperkaya data kontekstual. Proses

pengumpulan data dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan saturasi informasi (Morse, 1995).

Instrumen penelitian dirancang sederhana namun komprehensif sesuai kondisi lapangan. Panduan observasi berupa checklist aktivitas, pola komunikasi, dan indikator profesionalisme yang dapat diamati. Panduan wawancara semi-terstruktur disusun dalam tiga tahap: pembuka untuk membangun rapport, inti untuk eksplorasi mendalam topik penelitian, dan penutup untuk klarifikasi dan tambahan informasi (Kvale & Brinkmann, 2015).

Peralatan yang digunakan meliputi smartphone untuk perekaman audio, buku catatan lapangan, dan kamera digital untuk dokumentasi visual. Semua instrumen dirancang portable dan mudah digunakan dalam kondisi keterbatasan infrastruktur di lokasi program.

Analisis data menggunakan analisis tematik manual mengikuti framework Braun dan Clarke (Braun & Clarke, 2006) dengan tahapan: (1) familiarisasi data melalui pembacaan berulang transkrip dan catatan, (2) pengkodean awal dengan sistem kode warna untuk kategori tema, (3) identifikasi tema melalui pengelompokan kode-kode serupa, (4) peninjauan dan penyempurnaan tema, dan (5) pendefinisian tema akhir dengan dukungan kutipan langsung dari informan.

Proses analisis dilakukan secara iteratif dengan pendekatan constant comparative method untuk memastikan konsistensi interpretasi (Glaser & Strauss, 2009). Penyajian hasil menggunakan deskripsi naratif yang kaya dengan kutipan langsung untuk memberikan voice kepada informan.

Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan perspektif berbagai kategori informan, triangulasi metode dengan mengombinasikan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Lincoln, 1990). Member checking dilakukan dengan mengkonfirmasi interpretasi awal kepada informan kunci untuk memastikan akurasi pemahaman peneliti (Birt et al., 2016).

Transferabilitas diperkuat melalui deskripsi konteks yang detail (*thick description*) mengenai setting penelitian, karakteristik informan, dan latar sosial budaya (Geertz, 2004). Dependabilitas dijaga melalui dokumentasi sistematis proses penelitian, sedangkan confirmabilitas dipastikan melalui refleksi peneliti terhadap potensi bias personal yang dapat memengaruhi interpretasi data (Tracy, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Adaptasi Kontekstual Profesionalisme

Temuan penelitian menunjukkan proses adaptasi makna profesionalisme dalam komunitas relawan HIVE. Jika Siagian (2008) mendefinisikan profesionalisme melalui indikator formal seperti kemampuan, kualitas, sarana-prasarana, dan keandalan, maka relawan pendidikan pelosok menciptakan interpretasi yang lebih sesuai dengan konteks dan keterbatasan mereka.

Adaptasi ini terjadi melalui negosiasi komunikatif dalam komunitas. Ketika Risyad menyatakan "Profesional itu bukan cuma pakai baju rapi, tapi mau datang walau ada

kesibukannya dan bersedia tetap aktif," ia mengkomunikasikan redefinisi profesionalisme yang menekankan komitmen dan konsistensi ketimbang penampilan formal.

Proses adaptasi ini tidak menolak nilai-nilai profesionalisme konvensional tetapi menyesuaikannya dengan realitas kerja di daerah pelosok. Relawan tetap menghargai standar kualitas dan akuntabilitas, namun mengoperasionalkannya dengan cara yang berbeda dari setting organisasi formal.

2. Lima Dimensi Profesionalisme Kontekstual

a. Dedikasi Tanpa Batas sebagai Komitmen Emosional

Dimensi pertama profesionalisme kontekstual adalah dedikasi tanpa batas yang mencerminkan emotional engagement tinggi terhadap program. Dedikasi ini dikomunikasikan melalui kesediaan mengorbankan kenyamanan personal, fleksibilitas dalam menghadapi tantangan tak terduga, dan persistensi dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Konstruksi dedikasi terjadi melalui sharing stories tentang pengalaman menantang, peer recognition terhadap upaya ekstra yang dilakukan relawan, dan dokumentasi visual yang menunjukkan kondisi kerja yang challenging. Mekanisme komunikatif ini menciptakan norm bahwa dedikasi tinggi adalah expected behavior dalam komunitas.

b. Akuntabilitas pada Penerima Manfaat

Temuan bahwa relawan mengukur profesionalisme dari "kalau anak-anak jadi mengerti" menunjukkan shift dari administrative accountability menuju outcome-based accountability. Relawan tidak hanya bertanggung jawab pada organisasi tetapi terutama pada anak-anak yang mereka ajar.

Ritual evaluasi malam berfungsi sebagai mekanisme komunikatif untuk memperkuat akuntabilitas ini. Relawan secara konsisten membahas progress pembelajaran siswa, mengidentifikasi yang perlu diperbaiki, dan berkomitmen untuk improvement di hari berikutnya. Struktur komunikasi ini menciptakan peer pressure positif untuk maintain kualitas pembelajaran.

c. Adaptabilitas Kreatif dalam Problem-Solving

Konstruksi adaptabilitas sebagai marker profesionalisme mencerminkan realitas kerja di pelosok yang penuh ketidakpastian. Kemampuan "mencari cara supaya pelajaran tetap jalan meskipun tidak ada papan tulis" dikomunikasikan sebagai core competence yang membedakan relawan profesional dari yang amatir.

Mekanisme social learning untuk adaptabilitas meliputi storytelling tentang creative solutions, peer observation dan modeling behavior, collective brainstorming, dan celebration of innovative practices. Hal ini menunjukkan bahwa adaptabilitas adalah collective competence yang dibangun melalui knowledge sharing dalam komunitas.

d. Etika Relasional dalam Integrasi Komunitas

Konstruksi etika relasional sebagai professional requirement menunjukkan pemahaman bahwa kesuksesan program bergantung pada acceptance dari komunitas

lokal. Statement Ibang bahwa "harus kenal orang tuanya, ikut acara desa" mengindikasikan bahwa relationship building adalah professional skill yang essential.

Trust-building communication terjadi melalui consistency antara perkataan dan tindakan, transparency dalam komunikasi, reciprocity dalam relationship building, dan respect terhadap local knowledge. Legitimasi eksternal dari komunitas lokal memvalidasi pendekatan etika relasional ini.

e. Pembelajaran Berkelanjutan sebagai Growth Mindset

Konstruksi learning mindset sebagai professional attribute menunjukkan bahwa relawan memandang setiap pengalaman sebagai learning opportunity. Reflexive communication practices meliputi self-assessment dalam evaluasi, peer feedback, adaptation berdasarkan masukan, dan documentation of learning journey.

3. Pola Komunikasi sebagai Mekanisme Konstruksi

a. Komunikasi Horizontal: Peer Learning dan Mutual Support

Pola komunikasi horizontal berfungsi sebagai mekanisme peer learning dan mutual support. Komunikasi dua arah yang bersifat kolaboratif memungkinkan pertukaran ide dan pengalaman tanpa hambatan hierarki. Praktik evaluasi malam menciptakan safe space untuk sharing tantangan dan solusi.

Komunikasi horizontal juga menghadapi tantangan berupa perbedaan fokus dan prioritas. Observasi grup WhatsApp menunjukkan perlunya moderasi untuk maintain focus pada tujuan program dan mengurangi distraksi dari topik yang tidak relevan.

b. Komunikasi Vertikal: Standarisasi dan Guidance

Komunikasi vertikal berfungsi untuk memastikan konsistensi standar dan memberikan guidance kepada relawan. Top-down communication menyampaikan kebijakan, standar etik, dan ekspektasi organisasi. Bottom-up communication memberikan ruang bagi relawan untuk menyampaikan feedback dan berkontribusi dalam decision-making.

Mekanisme ini menciptakan balance antara organizational control dan volunteer autonomy. Leader berperan sebagai facilitator yang memastikan alignment dengan nilai organisasi sambil memberikan flexibility dalam implementasi.

c. Komunikasi Diagonal: Cross-Functional Integration

Komunikasi diagonal memfasilitasi integrasi lintas fungsi dan tingkatan, terutama efektif dalam fase rekrutmen dan pembinaan awal. Pengurus dapat berkomunikasi langsung dengan relawan dari berbagai divisi untuk memastikan koordinasi yang efektif.

Pendekatan komunikatif yang lemah lembut dan persuasif dalam komunikasi diagonal menciptakan atmosfer yang welcoming bagi relawan baru dan memfasilitasi proses sosialisasi ke dalam kultur organisasi.

4. Legitimasi Eksternal dan Social Capital

Konstruksi profesionalisme internal mendapat validasi dari pengakuan eksternal komunitas lokal. Pengakuan dari Kepala Sekolah, orang tua siswa, dan pemerintah

setempat menciptakan positive reinforcement yang memperkuat internal belief tentang quality dan relevance dari pendekatan mereka.

Professional behavior menciptakan social capital yang menguntungkan pada multiple levels: individual (skill development, networking, satisfaction), organizational (reputation, community support), dan community (improved education quality, social cohesion). Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme yang dikonstruksi secara kontekstual dapat menghasilkan outcomes yang positif untuk semua stakeholder.

5. Resonansi dengan Nilai Budaya Lokal

Konstruksi profesionalisme relawan menunjukkan resonansi dengan nilai-nilai budaya Indonesia, khususnya gotong royong dan community orientation. Emphasis pada collaboration, mutual support, dan community integration mencerminkan cultural continuity dalam konteks organisasi modern.

HIVE berhasil mengombinasikan standar kualitas dan akuntabilitas dengan nilai-nilai lokal tentang relationship building dan community service. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi profesionalisme tidak terjadi dalam vacuum tetapi embedded dalam konteks budaya yang spesifik.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa profesionalisme dalam komunitas relawan HIVE dikonstruksi melalui adaptasi kontekstual yang menghasilkan lima dimensi: dedikasi tanpa batas, akuntabilitas pada penerima manfaat, adaptabilitas kreatif, etika relasional, dan pembelajaran berkelanjutan. Adaptasi ini terjadi melalui tiga pola komunikasi - horizontal, vertikal, dan diagonal - yang berfungsi sebagai mekanisme sosialisasi dan legitimasi.

Temuan ini berkontribusi pada pemahaman komunikasi organisasi dengan menunjukkan bahwa makna profesionalisme dapat disesuaikan dengan konteks spesifik tanpa kehilangan substance-nya. Penelitian ini juga memperkaya Community of Practice Theory dengan menunjukkan bagaimana professional identity terbentuk melalui participatory communication dalam komunitas kerelawanan.

Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan pentingnya mengembangkan mekanisme komunikasi yang memfasilitasi konstruksi profesionalisme yang contextually relevant. Organisasi kerelawanan dapat belajar dari pendekatan HIVE dalam membangun standar profesional yang realistic namun tetap maintain kualitas dan akuntabilitas.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus pada satu komunitas relawan dan satu program spesifik. Penelitian future dapat mengeksplorasi konstruksi profesionalisme dalam konteks kerelawanan yang berbeda untuk mengembangkan understanding yang lebih komprehensif tentang fenomena ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Birt, L., Scott, S., Cavers, D., Campbell, C., & Walter, F. (2016). Member Checking. *Qualitative Health Research*, 26(13), 1802-1811. <https://doi.org/10.1177/1049732316654870>

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cresweel, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Geertz, C. (2004). *Tafsir Kebudayaan*. Rosdakarya.
- Glaser, B. G. , & Strauss, A. L. . (2009). *The discovery of grounded theory : strategies for qualitative research*. Aldine Transaction : Made available through hoopla.
- HUSTINX, L., CNAAN, R. A., & HANDY, F. (2010). Navigating Theories of Volunteering: A Hybrid Map for a Complex Phenomenon. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 40(4), 410–434. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2010.00439.x>
- Kvale, Steinar., & Brinkmann, Svend. (2015). *InterViews : learning the craft of qualitative research interviewing*. Sage Publications.
- Lincoln, Y. S. . (1990). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Merriam, S. B. ., & Tisdell, E. J. . (2016). *Qualitative research : a guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.
- Morse, J. M. (1995). The Significance of Saturation. *Qualitative Health Research*, 5(2), 147–149. <https://doi.org/10.1177/104973239500500201>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peter L. Berger, T. L. (2011). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. LP3ES.
- Putnam, L. L., & Nicotera, A. M. (2009). *Building Theories of Organization*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203891025>
- Seidman, Irving. (2019). *Interviewing as qualitative research : a guide for researchers in education and the social sciences*. Teachers College Press.
- Siagian, S. P. . (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Tracy, S. J. (2010). Qualitative Quality: Eight “Big-Tent” Criteria for Excellent Qualitative Research. *Qualitative Inquiry*, 16(10), 837–851. <https://doi.org/10.1177/1077800410383121>

Wenger, E. (1998). *Communities of Practice*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CB09780511803932>

Wilson, J. (2000). Volunteering. *Annual Review of Sociology*, 26(1), 215–240.
<https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.215>

Yin, R. K. ., & Campbell, D. T. . (2018). *Case study research and applications : design and methods*. SAGE Publications, Inc.